

BUGUNGI KUN YOSHLARINING TA'LIM VA TARBIYA SOHASIDAGI HUQUQBUZARLIKLARINI OLDINI OLISH BORASIDAGI KO'NIKMALAR

Ashurova Dilrabo, Yo'lchiyeva Bufotima

Guliston davlat universiteti Psixologiya yo'nalishi birinchi bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617922>

Anotatsiya: Mazkur tezisda bugungi kun yoshlarining ta'lim va tarbiya jarayonidagi huquqbuzarliklarini oldini olish masalalari hamda bu boradagi samarali ko'nikmalarni shakllantirish yo'llari yoritilgan. Yoshlar o'rtasida huquqiy madaniyatni oshirish, ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirish, oila va ta'lim muassasalari hamkorligini kuchaytirish orqali huquqbuzarliklarning oldini olishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tarbiya jarayonidagi roli va ularning ijobiy ta'siri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Yoshlar, ta'lim, tarbiya, huquqbuzarlik, huquqiy madaniyat, profilaktika, axborot texnologiyalari, ijtimoiy faollik.

Anotation: This thesis discusses issues related to preventing offenses among young people in the process of education and upbringing, as well as ways to develop effective skills in this area. It analyzes both theoretical and practical aspects of social responsibility, and strengthening cooperation between families and educational institutions. Special attention is paid to the role of information and communication technologies in the education process and their positive impact on youth development.

Keywords: Youth, education, upbringing, offense, legal culture, prevention, information technologies, social activity.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы предотвращения правонарушений среди молодежи в процессе обучения и воспитания а также пути формирования эффективных навыков в этом направлении. Анализируются теоретические и практические аспекты повышения правовой культуры, развития чувства социальной ответственности, укрепления сотрудничества между семьей и образовательными учреждениями. Особое внимание уделено роли информационно-коммуникационных технологий в воспитательном процессе и их положительному влиянию.

Ключевые слова: Молодежь, обзвование, воспитание, правонарушение, правовая культура, профилактика, информационные технологии, социальная активность.

Yoshlar – jamiyatning eng faol, istiqbolli qatlamidir. Ularning ta'lim olishi, to'g'ri tarbiyalanishi, huquqiy madaniyati va mas'uliyati mamlakat kelajagini belgilab beradi. Bugungi globallashuv davrida axborot oqimi, internet tarmog'i, turli ijtimoiy tarmoqlar yoshlar ongiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli yoshlar orasida huquqbuzarliklarning oldini olish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Huquqbuzarliklarni bartaraf etish uchun, eng avvalo, yosh avlod ongida huquqiy bilim, madaniyat va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish muhimdir. Shu bilan birga, ta'lim muassasalari, oila, mahalla va jamoatchilikning uzviy hamkorligi ham bu jarayonda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Asosiy qism

1. Yoshlar huquqbuzarliklarining sabablari

□ Oila muhitidagi befarqlik va e'tiborsizlik

• Ota-onalarning bolalarga yetarlicha e'tibor bermasligi, ularni tarbiyalashda faollik ko'rsatmasligi yoshlar xulqiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

• Masalan, bolalarining internetdagi faoliyatini nazorat qilmaslik, noto'g'ri do'stlar bilan aloqalarini kuzatmaslik, yoshlarni noto'g'ri odatlarga yoki huquqbuzarliklarga moyil qiladi.

• Shu bilan birga, ota-onalarning bolalar bilan samimiy muloqot qilmasligi, hissiy va axloqiy qo'llab-quvvatlash yetishmasligi yoshlar orasida ishonchsizlik va noto'g'ri qaror qabul qilishga olib keladi.

□ Ta'lim-tarbiya jarayonidagi bo'shliqlar

• Maktab va universitetlarda huquqiy va axloqiy tarbiya yetarli darajada olib borilmaydi.

• Fuqarolik, internet xavfsizligi, jinoyat oqibatlarini kabi mavzular amaliy tarzda o'rgatilmaydi.

• Natijada, yoshlar nazariy bilimga ega bo'lishadi, lekin uni hayotda qo'llash imkoniyati kamayadi.

□ Ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy ta'sirlar

• Internet va ijtimoiy tarmoqlarda jinoyatchilik, zo'ravonlik, vandalizm va salbiy xatti-harakatlarni normalashtiruvchi kontent tarqaladi.

• Yoshlar bunga ta'sirlanib, huquqbuzarliklar qilishga moyil bo'lishadi.

• Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda guruhlar orqali noqonuniy pul ishlash, qasddan zarar yetkazish kabi harakatlar targ'ib qilinadi.

□ Huquqiy savodxonlikning pastligi

• Yoshlar o'z huquqlari va majburiyatlarini yetarlicha bilmaydi.

• Kiberjinoyatlar, firibgarlik, noqonuniy moddiy faoliyat oqibatlarini tushunmaslik ularda huquqbuzarlik xavfini oshiradi.

• Shu sababli, huquqiy savodxonlikni oshirish yoshlarni himoya qiluvchi asosiy vositalardan biridir.

□ Bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish imkoniyatlarining yetishmasligi

• Sport, madaniy va ijodiy tadbirlarning yetarli emasligi yoshlarni salbiy odatlarga yo'naltiradi.

• Masalan, sport mashg'ulotlari va ijodiy guruhlar mavjud bo'lmasa, yoshlar bo'sh vaqtini zararli faoliyatlarda sarflashi mumkin.

Bugungi kunda yoshlar orasida huquqbuzarlikning kelib chiqish sabablari turlicha bo'lib, ular orasida quyidagilarni keltirish mumkin:

• Oila muhitidagi befarqlik va e'tiborsizlik;

• .Ta'lim-tarbiya jarayonidagi bo'shliqlar;

• .Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan salbiy g'oyalar;

• .Huquqiy savodxonlikning pastligi;

• .Bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish imkoniyatlarining yetarli emasligi.

• Mazkur omillar yoshlarning xulq-atvori, dunyoqarashi va hayotga bo'lgan munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu muammolarni hal etish ta'lim va tarbiya tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi kerak

2. Huquqbuzarliklarning oldini olishda ta'lim va tarbiya tizimining o'rni

Ta’lim muassasalari yoshlar ongiga huquqiy bilimlarni singdirish, fuqarolik mas’uliyatini oshirish va axloqiy qadriyatlarni mustahkamlashda asosiy rol o‘ynaydi.

- .Huquqiy tarbiya darslarini takomillashtirish;
- ,Huquqiy mavzularda seminar, trening va ochiq muloqatlar tashkil etish;
- .Yoshlar orasida “Huquqiy madaniyat-farovon hayot asosi” kabi targ‘ibot ishlari olib borish;
- .Huquqshunos mutaxassislar ishtirokida suhbat va ma’ruzalar o‘tkazish.
- Ta’lim tizimi orqali yoshlarini huquqbuzarlikka qarshi immunitet bilan qurollantirish mumkin.

3.Oila va mahalla hamkorligi

• Oila – yoshlar tarbiyasining birinchi maktabidir. Ota- onalarning e’tibori, mehr-muhabbati, nazorati yoshlarning xulqini shakllantiradi. Mahalla esa ijtimoiy nazoratni amalga oshiruvchi muhim institut bo‘lib, oila va ta’lim muassasalari bilan hamkorlikda yoshlarni huquqbuzarlikdan asraydi. “Mahalla tarbiya o‘chog‘i tamoyili asosida yoshlar bilan ishlash tizimini kuchaytirish zarur.

4.Axbarot texnologiyalarning ijobiy roli

Zamonaviy texnologiyalar yordamida yoshlarni tarbiyalashning yangi usuli joriy etilmoqda masalan:

- Onlayn huquqiy treninglar va vebinarlar;
- Huquqiy savodxonlik bo‘yicha mobil ilovalar;
- Ijobiy kontentga ega media loyiha;

Bu orqali yoshlarning huquqiy tafakkuri va mas’uliyat hissi oshadi, huquqbuzarlik ehtimoli kamayadi

Xulosa

Bugungi kunda yoshlar orasida huquqbuzarliklarning oldini olish nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning balki ta’lim tizimi, oila va jamiyatning umumiy vazifasidir. Yosh avlodda huquqiy madaniyatni yuksaltirish, ularni milliy qadriyatlarga sodiq, mas’uliyatli, faol fuqarolar etib tarbiyalash orqali bu jarayonda ijobiy natijalarga erishish mumkin. Shunday ekan har bir o‘qituvchi, ota-ona va jamoatchilik vakili yoshlar ongini to‘g‘ri yo‘naltirishda o‘z hissinı qo‘shmog‘i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -Toshkent,2016.
2. “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun.- Toshkent,2016.
3. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”.-Toshkent:Ma’naviyat, 2008.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar bilan ishlash samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.-2021-yil.
5. www.lex.uz,www.edu.uz, www.yoshlarportali.uz saytlari ma’lumotlari
6. Turdalievich, M. D. Psychological aspects of the influence of internet communication on the social behavior of young/PEOPLE SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL

SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 3 ISSUE 4 APRIL 2024 ISSN: 2181-3337| SCIENTISTS. UZ B, 3(4).

7. Mirzayev, J. T. (2023). YOSHLAR IJTIMOYIY HULQ-ATVORIGA INTERNET MULOQOTI TA'SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 812-816.
8. Turdalievich, M. J. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERNET-COMMUNICATION IN SOCIAL SOCIETY OF YOUTH (The results of the study of Internet dependence on the method of Kimberly-Yang).
9. Shukurova, U., & Iskandarova, S. (2024). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING SELF-EDUCATION TO GENERAL SECONDARY EDUCATION STUDENTS. Modern Science and Research, 3(5), 49-52.
10. Shukurova, U. (2024). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREPARING YOUTH FOR FAMILY IN NEIGHBORHOODS. Modern Science and Research, 3(2), 113-119.
11. Umarovna, S. U. (2024). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PERSONALITY SOCIALIZATION: A COMPREHENSIVE REVIEW. Eurasian Journal of Academic Research, 4(2-1), 32-37.
12. Umarovna, S. U. (2022). Development of Innovative Education in Pedagogy. The Peerian Journal, 13, 38-40.
13. Umarovna, S. U. (2019). Socio-psychological technology for directing students to continuous innovative activity. Проблемы педагогики, (6 (45)), 84-85.